

УДК 378

СҮТ ӨНІМІНДЕ ГМО БАР/ЖОҒЫН АНЫҚТАУ

ОМАРХАН САБИРА, ОҢҒАРБАЕВА ӘСЕМ

6B05301 – Химия мамандығының 3-курс студенті
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

Ғылыми жетекші: **АХТАЕВА М.**

Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа: Жобалық жұмыста қолжетімді үй жағдайында сүттегі ГМО-ны анықтау әдістері зерттелді. Эксперименттік бөлімде йод пен спиртті қолдану арқылы сүт құрамын зерттеуге қол жеткізілді, ал табиғи сүт пен күмәнді сүтті қолданғанда, өсімдікте әртүрлі құбылыстар байқалды. Бұл әдістермен тікелей ГМО-ның бар немесе жоқ екені анықталмаса да, үй жағдайында күмәнді сүттердің құрамында тұрақтандырғыштардың болатынына қол жеткіздік. Бұл зерттеу жұмысы тұтынып жүрген сүт өнімінің табиғилығын қолжетімді түрде тексеруге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: ГМО, табиғи сүт, қоспасы бар сүт, йод, спирт, өсімдік;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ ГМО В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

ОМАРХАН САБИРА, ОНҒАРБАЕВА АСЕМ

Студенты 2 курса специальности 6B05301 – Химия
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В проектной работе исследовались доступные методы выявления ГМО в молоке в домашних условиях. В экспериментальной части проводился анализ состава молока с использованием йода и спирта. При применении натурального и сомнительного молока наблюдались различные реакции у растений. Несмотря на то, что данные методы не определяют наличие ГМО напрямую, было установлено наличие стабилизаторов в составе сомнительного молока. Это исследование предоставляет возможность проверить натуральность молочной продукции доступными способами.

Ключевые слова: ГМО, натуральное молоко, молоко с добавками, йод, спирт, растение;

DETECTION OF GMO PRESENCE IN DAIRY PRODUCTS

OMARKHAN SABIR, ONGARBAYEVA ASEM

2nd-year students of the 6B05301 – Chemistry specialty Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan

Abstract. The project explored accessible methods for detecting GMOs in milk under household conditions. In the experimental section, the composition of milk was analyzed using iodine and alcohol. When using natural and questionable milk, different reactions were observed in plants. Although these methods did not directly detect the presence of GMOs, they revealed the presence of stabilizers in some questionable milk samples. This study provides a simple and accessible way to check the natural quality of consumed dairy products.

Keywords: GMO, natural milk, milk with additives, iodine, alcohol, plant;

Кіріспе: Қазіргі таңда тағам қауіпсіздігі – адам денсаулығына тікелей әсер ететін маңызды мәселелердің бірі. Соңғы жылдары генетикалық түрлендірілген организмдер (ГМО) адам тұтынатын өнімдердің құрамында жиі кездесіп жүр. Атап айтқанда, сүт өнімдері құрамында ГМО болуы мүмкін деген алаңдаушылық бар. Осы жоба аясында сүт өнімдерінен ГМО қоспаларының бар-жоғын анықтау, олардың адам денсаулығына ықтимал әсерін зерттеу және үй жағдайында ГМО- ны анықтаудың қарапайым жолдарын қарастыру көзделді.

Зерттеу әдістері:

Мақсаты: Сүт өнімдерінде ГМО қоспаларының бар-жоғын анықтап, оның адам ағзасына әсерін бағалау.

Міндеттері: 1) ГМО қоспаларының сүт өніміне ену жолдарын зерттеу; 2) Үй жағдайында ГМО-ны анықтау әдістерін қолдану; 3) ГМО-ның адам денсаулығына ықпалын талдау.

Зерттеу нысаны: Үй сүті және қоспасы бар сүт.

Эксперименттік бөлім: Зерттеудің практикалық бөлігінде үй жағдайында ГМО-ның бар-жоғын анықтауға арналған бірнеше қарапайым тәжірибе жүргізілді.

Бірінші әдіс: Йодпен сынау әдісі: Бұл әдісте сүтке крахмалмен араластырылған йод тамызылып, түс өзгерісі бақыланды. Егер құрамында ГМО бар болса, сүт көкшіл немесе күлгін түске боялады.

Екінші әдіс: Спиртпен сынау әдісі: Сүтке 70% этил спирті қосылып, тұнба пайда болу реакциясы бақыланды. Бұл әдіс арқылы сүт құрамындағы ақуыздардың табиғи немесе өзгертілгендігі анықталды.

Үшінші әдіс: Өсімдікке сынау (биоиндикатор әдісі): Бұл әдісте сүттің аз мөлшері өсіп тұрған бұршақ (немесе пияз) өсімдігіне тамшылатылып берілді. 3–5 күндік бақылау барысында кейбір өнімдерден кейін өсімдіктің өсуі баяулап, жапырақтары сарғайғаны байқалды.

6. Сіз сүт өнімдерінің құрамын мұқият оқисыз ба?

38 ответов

1-сурет. Сауалнама нәтижесі

Нәтижелер және талқылау: Сүт өнімдерін тұтынушы ретінде қабылдайтын адамдар арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнама қорытындысы бойынша, 38 адам 100% сүт қолданатыны анықталды (1-сурет). Көпшілігі (57.9%) өнім құрамын оқитынын, бірақ оны маңызды деп санамайтынын, ал 80% ГМО-ның зияны болуы мүмкін екенін айтты.

Қорытынды: Зерттеу нәтижесінде сүт өнімдеріндегі ГМО қоспаларын үй жағдайында анықтау мүмкіндіктері қарастырылды. Қарапайым әдістердің тиімділігі мен шектеулері көрсетілді. Сонымен қатар, халық арасында бұл тақырыпқа қатысты сауаттылықтың төмендігі байқалды.

Ұсыныстар: 1) Тағам өнімдеріндегі құрам туралы ақпараттың анық әрі көрнекі берілуі

керек. 2) Халық арасында ГМО-ға қатысты түсіндіру жұмыстары күшейтілуі тиіс. 3) Мектеп және ЖОО деңгейінде тағам қауіпсіздігі тақырыбына арналған семинарлар ұйымдастырылуы қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. М. Сейітов. Гендік инженерия негіздері. – Алматы: Қазақ университеті, 2020.
2. www.gmo-compass.org
3. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің тағам өнімдеріне қатысты санитарлық талаптары.
4. "Тағам қауіпсіздігі" журналы, №3, 2023ж.
5. Омаров Қ. «Заманауи биотехнология». – Астана: 2019.
6. Крись Г.Н., Храпцов А.Г., Волокитина З.В., Карпычев С.В. // Технология молока и молочных продуктов. - Изд. "Колос С". - С. 32–36, 94–98. 2004.